

УДК 621.391.17; 621.396.4

В.Ф. Єрохін,доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТУ України "КПІ
імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна,**А.С. Полякова,**аспірант Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТУ України
"КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ МНОЖИННОГО ДОСТУПУ З КОНТРОЛЕМ НЕСНОЇ ТА ВИЯВЛЕННЯМ КОНФЛІКТІВ

У статті представлені рівняння стаціонарності протоколів множинного доступу з контролем несної та виявленням конфліктів за додаткових припущень про їх розв'язання на фізичному рівні. Показано, що в порівнянні з класичним протоколом, за припущення про розв'язання парних конфліктів на фізичному рівні, суттєво підвищується пропускна спроможність системи зв'язку з таким протоколом доступу. Наведені результати порівняння декількох протоколів за пропускною спроможністю.

Ключові слова: випадковий множинний доступ, системи масового обслуговування, протокол множинного доступу з контролем несної, розв'язання конфліктів на фізичному рівні.

В статті представлені уравнения стационарности протоколов множественного доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов при дополнительном предположении о разрешении конфликтов на физическом уровне. Показано, что в сравнении с классическим протоколом в предположении о разрешении парных конфликтов на физическом уровне, существенно увеличится пропускная способность системы связи с таким протоколом доступа. Приведены результаты сравнения нескольких протоколов относительно пропускной способности.

Ключевые слова: случайный множественный доступ, системы массового обслуживания, протокол множественного доступа с контролем несущей, разрешение конфликтов на физическом уровне.

Постановка задачі. Для аналізу мереж з реалізацією процедур багатокористувацького детектування застосовують методи теорії випадкового множинного доступу (ВМД), що ґрунтується на математичних моделях теорії масового обслуговування (ТМО). Протоколам випадкового множинного доступу з виявленням конфліктів у середовищі розповсюдження присвячено досить багато робіт. Найбільш видатними спеціалістами світового рівня в зазначеній галузі вважаються Л. Клейнрок, Д. Бертсекас, Р. Галлагер, а також Б. Цибаков, В. Міхайлов. В Україні питаннями ВМД займаються С. Бунін, М. Ільченко, А. Войтер. Для математичного аналізу таких протоколів А. Назаровим ще у 1990 році був запропонований асимптотичний підхід в ТМО. Але хоча виконана велика низка робіт, присвячених аналізу класичних протоколів доступу, у відкритих на сьогодні джерелах увага

питанням ВМД за припущення, що в демодуляторах сучасних приймальних пристроїв можна успішно обробляти два і навіть більше взаємно заважаючих цифрових сигналів (взаємно неортогональних по Гільберту на довжині інформаційного символу), майже не приділялась.

У результаті аналізу протокола випадкового множинного доступу з контролем несної та виявленню конфліктів (МДКН–ВК) за додаткового припущення про розв’язання конфліктів на фізичному рівні (РКФР) отримані відповідні рівняння стаціонарності досліджуваних модифікацій ненаполегливого МДКН–ВК і на їх основі формалізовані залежності пропускну спроможності як функції відношення інтенсивностей виявлення конфліктів і безпосередньо обслуговування.

Слід зазначити, що обмеження дослідженням кратності розв’язання конфліктів на величині 2 зумовлено тим, що складність алгоритмів лінійного та оптимального розділення стрімко зростає залежно від кількості взаємозаважаючих сигналів, що розділяються в демодуляторах приймальних пристроїв. При оптимальному розділенні за критерієм мінімуму імовірності помилки в оцінці дискретних параметрів конфліктуючих сигналів така залежність виявилась експоненційною [1; 2].

Метою статті є огляд вже відомих результатів та продовження асимптотичного аналізу пропускну спроможності сімейства протоколів “ненаполегливий МДКН–ВК” за припущення про РКФР кратності 2 при необмеженому зростанні відношення інтенсивностей виявлення конфліктів та обслуговування.

Далі представлені результати аналізу пропускну спроможності деяких протоколів із сімейства МДКН–ВК.

1. Насамперед наведемо відомі результати аналізу класичного протоколу ненаполегливого МДКН–ВК, де припускається успішне обслуговування лише поодиноких заявок [3].

Рівняння стаціонарності:

$$\xi z^2 + z(4\xi k + 2\xi^2 + 2\xi k^2 - 2k) + 4\xi^2 k + \xi^3 + 2\xi^2 k^2 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Тут і далі } \xi \cong \frac{\lambda}{\mu_2}; \quad z \cong \frac{x}{\mu_2}; \quad k \cong \frac{\mu_1}{\mu_2};$$

де λ – інтенсивність вхідного потоку; μ_1 – інтенсивність виявлення конфліктів (1-й етап обслуговування); μ_2 – інтенсивність обслуговування на 2-му етапі; x – інтенсивність потоку із джерела повторних викликів (ДПВ).

Процеси обслуговування підпорядковані експоненціальному закону, а всі змінні – додатні. В асимптотичному випадку, коли $k \rightarrow \infty$ отримуємо:

$$z(1 - \xi) = \xi^2,$$

звідки $\xi_{\max} \rightarrow 1$, що збігається з [3].

Дійсно, при $k \rightarrow \infty$ миттєве виявлення факту приходу заявки на обслуговування виключає будь-які конфлікти, а визначена СМО увесь час знаходиться на другому етапі, обслуговуючи поодинокі заявки.

Результати розрахунків пропускної спроможності заданого протоколу наведені на рис. 1. Бачимо, що відношення k бажано мати не менше 66, якщо необхідно мати пропускну спроможність не менше 95 %, або не менше 756, якщо вимоги до пропускної спроможності сягають 99 %.

Рис. 1. Залежність пропускної спроможності від відношення інтенсивностей для МДКН-ВК

2. Ненаполегливий МДКН-ВК з успішним обслуговуванням поодиноких і пар конфлікуючих заявок, що не збігаються за тривалостями.

Рівняння стаціонарності (одержане аналогічно [4; 5]):

$$\xi z^3 + (9\xi k + 3\xi^2 + 12\xi k^2 - 15k^2)z^2 + (18\xi^2 k + 24\xi^2 k^2 + 3\xi^3 + 6\xi k^3 - 6k^3 - 15\xi k^2)z + 12\xi^3 k^2 + 6\xi^2 k^3 + \xi^4 + 9\xi^3 k = 0 \quad (2)$$

Тут також при $k \rightarrow \infty$ отримаємо результат, що збігається з класичним:

$$z(1 - \xi) = \xi^2,$$

звідки $\xi_{\max} \rightarrow 1$.

Дійсно, при великій інтенсивності виявлення заявок на першому етапі заявки одразу після виявлення будуть передані на другий етап їх обслуговування. При меншій інтенсивності виявлення будуть випадки, коли не одна заявка потрапить на обслуговування, а дві, і тоді $\xi_{\max} \rightarrow 1.56$ (при $k=5$).

Результати розрахунків пропускної спроможності заданого протоколу при обслуговуванні поодиноких та парних заявок наведені на рис. 2. Бачимо, що поза межами $4 < k < 7$ ефективність такого протоколу доступу стрімко знижується.

Рис. 2. Залежність пропускної спроможності від відношення інтенсивностей для МДКН-ВК за припущення про розв'язання конфліктів на фізичному рівні

3. Ненаполегливий МДКН–ВК з обслуговуванням тільки пар заявок, що не збігаються за тривалостями і заборону скидання поодиноких виявлених заявок в ДПВ на 1-му етапі.

Рівняння стаціонарності [5]:

$$\xi z^2 + (2\xi^2 + 9\xi k + 9\xi k^2 - 12k^2)z + \xi^3 + 9\xi^2 k^2 + 9\xi^2 k = 0. \quad (3)$$

Тут при $k \rightarrow \infty$:

$$z[12 - 9\xi] = 9\xi^2,$$

звідки $\xi_{\max} \rightarrow 1.33$.

Результати розрахунків пропускної спроможності цього протоколу, у якому передбачене обслуговування лише пар заявок, наведені на рис. 3 (нижня крива).

Можна припустити довільний розподіл протяжностей обслуговування на другому етапі, але дуже бажано, щоб ці протяжності збігалися. Інакше це буде призводити до втрати пропускної спроможності протоколу доступу.

Рис. 3. Залежність пропускної спроможності від відношення інтенсивностей для МДКН–ВК за припущення, що поодинокі заявки не обслуговуються, лише пари

4. Ненаполегливий МДКН–ВК з обслуговуванням тільки пар заявок, що збігаються за тривалістю і заборону скидання поодиноких виявлених заявок в ДПВ на 1-му етапі.

Рівняння стаціонарності (одержане аналогічно [3–5]):

$$\xi z^2 + (2\xi^2 + 9\xi k + 6\xi k^2 - 12k^2)z + \xi^3 + 6\xi^2 k^2 + 9\xi^2 k = 0. \quad (4)$$

При $k \rightarrow \infty$:

$$z(2 - \xi) = \xi^2,$$

звідки $\xi_{\max} \rightarrow 2$.

Результати розрахунків пропускної спроможності протоколу МДКН–ВК, який обслуговує лише пари заявок, які на етапі обслуговування збігаються за тривалістю, наведені на рис. 3 (верхня крива).

Результати порівняльного аналізу пропускної спроможності сімейства протоколів “ненаполегливий МДКН–ВК” за припущення про РКФР кратності 2 при необмеженому зростанні інтенсивності виявлення конфліктів представлені в таблиці 1 та на рис. 4.

Таблиця 1

Результати порівняльного аналізу

Модифікація протоколу	Класичний	Поодинокі та пари	Тільки пари	Пари однакової тривалості
Наявність можливості РКФР кратності 2	–	+	+	+
Число успішно обслуговуваних заявок при РКФР кратності 2	–	1 або 2	2	2
Пропускна спроможність ξ при $k \rightarrow \infty$	1	1 (максимальна 1.56 при $k = 5$)	1.33	2
Заборона на скидання поодиноких заявок в ДПВ на 1 етапі	+	+	+	+
Заборона на обслуговування поодиноких заявок	–	–	+	+
Збігання тривалостей пар заявок, що обслуговуються на 2 етапі		–	–	+

Рис. 4. Залежність пропускної спроможності від відношення інтенсивностей для декількох протоколів МДКН–ВК

Висновки:

1. При обслуговуванні виключно пар заявок, що збігаються, тривалості (протокол 4) пропускна спроможність системи зв'язку збільшується не менше ніж вдвічі (2–2.5 рази), залежно від відношення $k = \mu_1 / \mu_2$ у порівнянні з класичним випадком (протокол 1).

2. Якщо інтенсивність виявлення заявок невисока ($k < 29$), слід використовувати модифікацію 2 протокола МДКН-ВК з обслуговуванням як поодиноких, так і пар заявок, у якого пропускна спроможність за даних умов краща, ніж у протоколу 3 з обслуговуванням тільки пар заявок з різною, що не збігається, тривалістю. При $k > 29$ перевагу слід надавати протоколу 3.

3. Результати порівняльного аналізу пропускної спроможності зазначених протоколів ВМД доводять доцільність впровадження процедури РКФР навіть мінімальної кратності 2, за якої складність алгоритмів розділення – демодуляції виявляється прийнятною [2; 4; 5].

4. Актуальною постає задача оцінки протоколів за таким параметром, як математичне сподівання часу до початку успішної передачі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Verdu S. Multiuser Detection. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 474 p.
2. Бураченко Д.Л. Оптимальное разделение цифровых сигналов многих пользователей в линиях и сетях связи в условиях помех. Л.: ВАС, 1990. 302 с.
3. Назаров А.А. Асимптотический анализ марковизируемых систем. Томск: Издательство Томского университета, 1991. 158 с.
4. Єрохін В.Ф. Випадковий множинний доступ при розв'язанні конфліктів на фізичному рівні: навч. посібник. К.: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2014. 294 с.
5. Єрохін В.Ф. Багатокористувацьке детектування: навч. посібник. К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 162 с.

REFERENCES

1. Verdu, S., 1998, Multiuser Detection. Cambridge: Cambridge University Press, 474 p. [in English].
2. Burachenko, D.L., 1990, Optimal'noe razdelenie cyfrovyyh signalov mnogih pol'zovatelei v liniiah i setiah svyazi v usloviiah pomех. “Optimal Separation of the Digital Signals of Many Users in Lines and Communication Networks in Terms of Interference. L. 302 p. [in Russian].
3. Nazarov, A.A., 1991, Asimptotichesky analiz markoviziruemyh system. “Asymtotic Analysis of Markovizable Systems”. Tomsk [in Russian].
4. Yerokhin, V.F., 2014, Vypadkovyi mnozhynnyi dustup pry rozv'язanni konfliktiv na fizychnomu rivni. “Random Multiple Access to Resolve Conflicts at the Physical Layer: study book, K., 294 p. [in Ukrainian].
5. Yerokhin, V.F., 2017, Bagatokorystuvac'ke detectuvannia. “Multiuser Detection”: study book, Kyiv. 162 p. [in Ukrainian].

UDC 621.391.17; 621.396.4

V.F. Yerokhin,

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Chamber,
Institute of Special Communications and Information
Protection of the National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

A. S. Poliakova,

Postgraduate, Institute of Special Communications and Information
Protection of The National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTIPLE ACCESS PROTOCOLS WITH CONTROL OF THE BEARING ONE AND CONFLICT DETECTION

In the paper the equations of stationaries of protocols carrier sense multiple access with conflict detection and additional assumption about conflict resolution at the physical layer are considered. An analysis of the throughput increasing of communication systems with random multiple access with the introduction of the conflicts resolution procedure at the physical layer is carried out.

For analyzing multiple access protocols the methods of probability theory, mass-service theory, and asymptotic analysis in the queueing theory are used. For carrier sense multiple access with conflict detection protocol construction the graphs and for the protocol analysis of the solution only pairwise conflicts and forbidden processing of single applications is substantiated. On the graphs, each vertex represents the state of the system. The edges of the graph are oriented and demonstrate possible transitions from one state to another. In the graph, draw only those edges are drawn that show transitions with non-zero probability. The convenience of this method of description of the queueing systems is in its clarity and the possibility of the implementation of a simple rule for the system of differential equations for the probability of queueing systems. Mathematical model of such a system of mass service was constructed. By further transformations, the transition to the stationary conditions was carried out. Requirements of the elementary stream with the parameter enter the service system with an infinite number of devices.

It is shown that in comparison with the classical protocol, in assumption of pair conflicts resolving procedures at the physical layer, with such access protocol the throughput of the communication system will be significantly increased. The results of the throughput analysis of the few protocols are mentioned. Now it is possible to draw such conclusions that as the range of signals is stable and it is impossible to expand it, and the needs for communication transfer are growing, the introduction of demodulators capable of separating several inter-wining signals can significantly increase the throughput of channels. At the same time, there is the need to use new algorithms of multiple access protocols, the analysis of which shows the feasibility of their use.

Keywords: random multiple access, queueing systems, carrier sense multiple access protocol, conflict resolution at physical layer.

Отримано 18.10.2018

Рецензент Хорошко В.О., д.т.н., проф.